

Структурный критерий интерпретации сложного бессоюзного предложения в нахском языке

Тариева Лилия Увайсовна, доктор филологических наук, доцент
Ингушский государственный университет (г. Магас)

Аннотация. В статье делается акцент на формальном аспекте представления частей бессоюзного сложного предложения. Нахское сложное бессоюзное предложение не обязательно возникает путем снятия союзов. Основным формальным и содержательным признаком их функционирования является форма предикации. Структурная схема грамматической основы выступает основным показателем и разграничителем частей сложной бессоюзной конструкции. Автономность частей сложного бессоюзного предложения легко распознать по форме главных членов предложения. Основные три схемы (NV, AV, EV) накапливают глаголы трех основных корпусов, в семантическую структуру которых встроено одно из лиц парадигмы.

Ключевые слова: бессоюзное предложение, три группы глаголов, предикация, лицо парадигмы, интонация.

Семантика синтаксиса эргативных языков сильно отличается от синтаксиса номинативных, однако структурный аспект представления синтаксических единиц языков обеих стратегий нередко обнаруживает отдельные формальные сходства.

Проблема представления бессоюзных сложных предложений была объектом особого внимания многих отечественных лингвистов (А.М. Пешковский, Н.С. Валгина, В.А. Белошапкова, А.А. Потенция, Н.С. Поспелов и др.).

Наличие бессоюзных предложений в языке признается не всеми лингвистами. В русской языковедческой традиции, согласно точке зрения В.А. Белошапковой, бессоюзные предложения считаются особыми образованиями, соотнесенными с другими типами сложных предложений» [7, с. 634]. В.А. Белошапкова указывала, что только в 50-х годах прошлого столетия бессоюзные предложения были признаны особым структурно-семантическим классом сложного предложения и что наибольшую известность получила классификация Н. С. Поспелова [5]. Функция бессоюзного предложения связывается ею преимущественно с разговорной речью «В разговорном языке во многих случаях бессоюзное оформление сложного предложения составляет норму..., таковы, например, бессоюзные сложные предложения, эквивалентные сложноподчиненным предложениям с присубстантивной придаточной частью» [7, с. 764-765]. Н.М. Шанский отмечал, что «Для сложных бессоюзных предложений весьма характерным являются их выразительность, компактность и динамичность» [2, с. 176], качества, которые, на наш взгляд, возникают в сложных предложениях при снятии союзов.

Специфика функционирования сложных конструкций в ингушском эргативном языке зависит от характера классификации глаголов, прототипически кодирующих магистральной (основной) валентностью одно из лиц парадигмы [8, с. 43-44, 340-341]. Три основные группы глаголов ингушского языка (номинативные, эргативные и аффективные) распределяются по трем корпусам, кумулирующим основную часть глаголов этого эргативного языка [8, с. 116-191]. В основе деления глаголов по различным корпусам лежит базовая для эргативных языков понятийная категория постулированности / приобретенности. Глаголы различной семантики вступают во взаимоотношения между собой, образуя составную предикацию [8, с. 222-266]. Акциональное взаимовлияние глаголов раз-

личных корпусов, кодирующих свойства постулированной и / или приобретенной семантики, генерирует в ингушском языке каузативные глаголы:

1. *Аз (ERG) бер дужду* 'Я укладываю ребенка'.
2. *Сога (LOK) цла дотталу* 'Я могу строить дом' (или 'У меня получается строить дом').
3. *Михо (NOM) халла вохийт клаьнк* 'Ветер с трудом дает передвигаться мальчику'.

Предикация (пример 1) представлена каузативным глаголом *дужду* 'укладываю', образованным в результате слияния двух неоднородных глаголов (номинативного *дуж* 'ложусь' и эргативного *ду* 'делаю'). Глаголы-сказуемые обеих частей сложной конструкции кодируют магистральной валентностью гетерогенных эгоцентриков (лица Говорящего и лица Произносящего), морфологически выраженных номинативной и эргативной формами падежей. Образовавшийся каузативный глагол (инг. *дужаду*, *вохийт*) сохраняет магистральную валентность на эргативное лицо Произносящее. Вытеснив номинативное лицо Говорящее, закодированное в первой части образованного глагола, оно остается на правах первой валентности в структуре сложного глагола. Позиция эргативного глагола в составе каузативного постпозитивная, это значит, что он попадает в просодемически слабую позицию, указывающую на видоизменение признака долготы / краткости при слиянии двух предикатов в каузативный глагол. Предложение с таким производным глаголом может выступать как часть сложного бессоюзного предложения:

4. *Нана (NOM) цлагла йац (Vfcor), аз клаьнк тика тла вохийт (CAUSVf), зламизавар наб е вужаву (CAUSVf) аз* 'Матери дома нет, я мальчика посылаю в магазин, младшего я укладываю спать'.

Для нас интерес представляет сложное ингушское предложение, в составе которого кумулируются минимум две простые конструкции с гомогенными и / или неоднородными предикациями. Объединяться в пределах сложной конструкции могут, прежде всего, базовые ядерные структуры предложения, грамматическая основа которых образуется номинативным, эргативным или аффективным глаголом, прототипически кодирующим строго одно лицо в качестве магистральной валентности (Говорящее, Произносящее, Созерцающее или Слышащее). Сложное предложение включает различные модификации простых ядерных конструкций, построенных на основе корпусной классификации глаголов [8, с. 135, 137].

Семантическому принципу интерпретации составляющих бессоюзного предложения противопоставлен формальный, или структурный аспект представления его частей. Если самым сильным визуальным критерием дифференциации сложных предложений на различные типы признается наличие союзов и союзных слов, то при их снятии, интерпретация составляющих сложной конструкции зависит от других показателей. С формальной точки зрения структурные показатели бессоюзного предложения приобретают большую релевантность. Согласно концепции В.А. Белошапковой бессоюзные конструкции накапливают в своем составе предложения **открытой и закрытой** структуры. Причем, признак открытости / закрытости структуры сложного предложения, по ее мнению, обладает большей различительной силой, чем признак бессоюзной / союзной связи [7, с. 766].

Типологически признак открытости и закрытости структуры

предложения, очевидно подразделяющегося на двухкомпонентные и полиструктурные, одинаково свойственен синтаксису сложного предложения и номинативного и эргативного языков.

В.А. Белошапкова также отмечает, что «сложные бессоюзные предложения – это предложения со специфической формальной организацией, а потому их классификацию нужно строить с учетом формальных различий, как это делается при классификации сложных союзных предложений [7, с. 766]. Бессоюзные сложные предложения открытой структуры в нахском языке представляют также конструкцию из частей, ряд которых не замкнут. Части такой конструкции, обозначающие одновременность действий или событий, не ограничены, их ряд может быть продолжен:

5. Цаглара дезал (NOM) хлара ший мухь дахьош бар (ДЕЕVfсop), воккхагIвола вош (NOM) Туррехьа балха водар (Vf), йиш (NOM) цагIа хIамаш тегаш яр (ДЕЕVfсop), Бронка (NOM) шкoле деша вагIар (ADVf), Самира (NOM) университете ухар (Vf), даи, нанеи (NOM) заводе къахьегаш бар (ДЕЕVfсop) 'Дома в семье каждый нес свою ношу, старший брат в утра шел на работу, сестра дома шила, Бронка учился в школе, Самира ходила в университет, отец с матерью работали на заводе'.

Грамматическая основа частей сложного предложения в приведенном примере представлена глаголами-сказуемыми в форме претерита с общим модальным планом. Бессоюзная конструкция формально открытая: состоит из ряда простых однородных, т.е. номинативных предложений, соединенных бессоюзной связью, перечень которых может быть продолжен.

Бессоюзное предложение открытой структуры может состоять из различных частей, с неоднородными глаголами-сказуемыми:

6. Сона (AFF) гулбeнна нах беац (Vf), безаргбий сонa (AFF) уж, мел воагIчо (ERG) сох бeкх боакх (NOMVf), нанас (ERG), бакъда, хIама алац (Vf), йишо (ERG) са га доах, даь-воша (NOM) гIерташ хул (ДЕЕVfсop), даь-йиш (NOM) раьза йоацаш лел (ДЕЕVfсop) 'Я не люблю скопление людей, могу ли я их любить, всякий приходящий вменяет мне в вину, мать, правда, ничего не говорит, сестра заступается за меня, дядя по отцу «наезжает», сестра отца недоволь-

ной бывает'.

Предикативные центры сложного предложения неоднородны: первые две части представлены аффективными глаголами, следующие три – эргативными, последние две – номинативными. В сложном бессоюзном предложении (пример 6) принимают участие все лица парадигмы: речевые и аффективное [8, с. 133], при неоднозначном модальном плане (субъективная модальность) наблюдается единая временная отнесенность глаголов-предикатов.

Части сложного предложения открытой структуры в ингушском языке автономны, они могут состоять из отдельных типов простых предложений (номинативных, эргативных, аффективных), могущих изолированно функционировать. Их автономность определяется, прежде всего, четкой дифференцированностью глаголов-сказуемых по трем корпусам (номинативные, эргативные, аффективные), характер которых зависит от функции компонента парадигмы лица прототипически закодированного в их структуре. Эргативный корпус накапливает и каузативные глаголы, кодирующие первой магистральной валентностью лицо Произносящее, т.е. речевое имя в эргативном падеже.

Глаголы, возникшие в процессе каузации, составляют отдельную группу производных глаголов-сказуемых, участвующих в образовании сложной конструкции:

7. СалoIачара даc (ERG) воI цаIвоалву (CAUSVf), нанас (ERG) цу кIура кIову (CAUSVf) цаI маpa воаца кIавнк, нане (ERG) массанахьа хьеству (CAUSVf), даде (ERG) долчоа Iоамаву (CAUSVf), Отец привозит сына с отдыха домой, мать эту неделю лелеет единственного сына, бабушка везде хвалит, дед всему учит'.

Каузативные глаголы в ингушском языке всегда эргативные, так как основным каузатором, участвующим в различных фреймах каузации, в нахском языке выступает лицо Произносящее в одной из своих основных функций [8, с. 166]. Исключением из этого правила являются трансформационные конструкции, в пределах которых каузативный глагол модифицируется в деепричастие (причастие) с обязательным наличием при нем глагола бытия *ва* (йа, ба, да) 'есть, наличествует' (инг. *Со* (NOM) тахан цаIвоалвей ва (ДЕЕVfсop) 'Я сегодня ведомый домой есть'). Причастно-деепричастная дистрибуция трансформированного каузативного глагола зависит от контекста (от фрейма каузации) [8, с. 266].

Формально-грамматическим показателем дифференциации частей сложной бессоюзной конструкции (безотносительно к признаку наличия / отсутствия союзов) является предикация:

8. Iа (NOM) халла эттар (Vf), доал карадеча цу сахьте хих ша бир (NOM Vfсop) цо (ERG), тховнашта тIера къандараш (NOM) Iоохкаеллар (Vf), корашка Iи тессар (Vf), сигале массанахьара IотIаззача санна хетар (Vfсop) 'Зима долго устанавливалась, вступив во власть, она тотчас заморозила воду, с крыш свесились сосульки, на окнах появилась изморось, небо отовсюду казалось, как будто надвинутое'.

Сложная конструкция состоит из двух номинативных предикаций, между которыми располагается эргативная, и двух завершающих ряд односоставных

предикаций, состоящих из эргативного и аффективно-го глаголов-сказуемых. Модально-временная отнесенность конструкций однотипная, исключение составляет замыкающая ряд конструкция.

Признак **закрытости** структуры проявляется и при сочинительных, и при подчинительных союзах, при снятых союзах в структуре автономной части бессоюзной конструкции сохраняется специфика такого семантического наполнения, которая дает возможность дифференцировать их на условные, причинно-следственные и др. В бессоюзных предложениях, закрытой структуры, согласно концепции В.А. Белошапковой, выражается особый, свойственный только сложному предложению вид связи – недифференцированная синтаксическая связь (предложения типизированной и нетипизированной структуры) [7, с. 767].

Признак наличия / отсутствия союзов в сложной конструкции в ингушском языке не так сильно сказывается на определении семантики предложения, как это происходит в языках другой стратегии. Снятие союзов влечет за собой формальную индифферентность сложных конструкций к сочинительной и подчинительной связям, при их классификации на первый план выдвигается предикация как грамматический признак и интонация как просодемический компонент дифференциации сложного предложения.

А.М. Пешковский отдельные виды сложных бессоюзных предложений (например, с семантикой противопоставления и условные) квалифицировал как недифференцированные по отношению к сочинению и подчинению конструкции [4, с. 470-471], придавая большее значение интонации. Точка зрения В.А. Белошапковой, считающей, что идея «Пешковского о том, что в сложных бессоюзных предложениях определенным группам союзов тождественны интонации, ошибочна» и что «интонация представляет собой явление совсем иной природы, чем союзы, и никак не может быть рассмотрена как языковое средство, имеющее то же назначение, что и союзы» [7, с. 731], на наш взгляд, верна. Интонация является вспомогательным, параллельным средством дифференциации частей сложной конструкции, но альтернативным союзному средству вряд ли может выступать.

Бессоюзные сложные предложения ингушского языка могут быть и вторичным языковым явлением. При снятых союзах форма предикации приобретает большую релевантность в вопросе классификации сложного предложения. Важным средством разграничения частей бессоюзной конструкции наряду с интонацией являются показатели грамматической основы предложения, также слова-скрепы, дейктики, слова с комплетивной семантикой, порядок их следования в частях конструкции, расположение частей в составе сложного предложения, слова-детерминанты. Смысловая гетерогенность частей бессоюзного сложного предложения ингушского языка обуславливает синкретическое толкование семантики предложения в целом (соотнесение со сложносочиненными и / или сложноподчиненными предложениями).

Сложные бессоюзные предложения закрытой структуры, в отличие от предложений открытой структуры, представляют недифференцированную (синкретическую) связь. В пределах сложных кон-

струкций с недифференцированной связью в ингушском языке различаются два формальных вида сложных предложений: предложения типизированной (со специфическими средствами в строении сложной конструкции) и нетипизированной структуры (с такими формальными показателями, которые обуславливают двоякость толкования частей).

Средством выражения смысловых отношений между частями сложного бессоюзного предложения в ингушском языке может выступать и такой структурный признак, как **порядок следования компонентов**, обусловленный связью аспектно-временных форм глаголов-предикатов, кодирующих одно из лиц парадигмы:

9. *Енай (Vf), блясте (NOM), енай йлаьха, долхатхо (NOM) Глалашка лаьтта аха (Vf)*, 'Пришла весна, пришла долга, едем в Галашки возделывать землю'.

10. *Оал аз (ERG) лоамашка, дуьц аз (ERG) кхашка, малхо (ERG) хьест шо (NOM) баьшерашка...* 'Говорю горам я, рассказываю я полям, солнце веками ласкает вас...'

В обоих предложениях наблюдается однотипная организация компонентов сложной конструкции: в девятом примере номинативные конструкции, в десятом – эргативные. Вторая часть БСП с номинативными предикациями представляет следствие первой (пример 9). При перестановке частей вторая обозначала бы следствие-вывод. В другой иллюстрации (пример 10) все части БСП эргативные, третья часть представляет собой обращение, постановка которой возможна в препозиции сложного предложения.

Связь между предикативными частями в сложном предложении формально не выражена союзами, что порождает мнение о возможности вынесения БСП за пределы раздела «Сложное предложение». В ингушском языке бессоюзность может быть онтогенетически обусловленной или производной. В бессоюзной конструкции – если к ней подходить как к сложному предложению со снятыми союзами – в качестве важного средства связи между частями выдвигается, с одной стороны, просодемический нелинейный признак – интонация; с другой стороны, формальный признак – порядок следования частей, обусловленный интеракциональностью предикаций сложного предложения.

Порядок следования частей в бессоюзной конструкции – это и формальный признак тоже, графически обычно выделяемый знаком препинания, который зачастую выступает в качестве единственного средства выражения смысловых отношений между предикациями, наряду со структурной схемой грамматической основы:

11. *Лохе саг (NOM) висавацар (Vf), даха арадаьлар (Vf) тхо (NOM)* 'Внизу не осталось никого, мы вышли в путь (букв. Мы вышли уйти)'.

12. *Майдане саг (NOM) Ганзар (Vf), аз (ERG) баьрашца еррига нах хинна меттиг цIенйир (Vf)* 'На площади никто не остался, я с ребятами почистил все место пребывания людей'.

Бессоюзное предложение (пример 11) состоит из номинативных конструкций, смена следования частей поменяет причинно-следственные отношения между ними. Двенадцатая иллюстрация состоит из первой

номинативной и второй эргативной частей, препозиционная постановка события второй части также приводит к смене причинно-следственных отношений.

С формальной точки зрения различаются такие виды бессоюзных предложений типизированной структуры, как предложения с **комплетивным компонентом** в препозитивной части:

13. *XIapa Iyйран сонa (AFF) зу (Vf): коара маше-наш (NOM) аралелха (Vf), мартал даанза нах (NOM) сихбенна балха болх (Vf), талсаицца деша арабувля (INFVf) дешархой (NOM)* 'Каждое утро я вижу: машины выскакивают со двора, не позавтракавшие люди торопливо идут на работу, школьники с ранцами выходят на учебу'.

В первой части сложного предложения наблюдается информативно недостаточное слово – аффективный глагол-сказуемое (*зу* 'вижу'), содержание которого раскрывается в остальных частях бессоюзной конструкции.

Предложения типизированной структуры могут содержать в препозитивной части **анафорический компонент**:

14. *Сона (AFF) цаI хов (Vf): эхь, юхь, эздел долаш хила веза (Vf) кьонах (NOM)* 'Я знаю одно: настоящий мужчина должен обладать совестью, лицом, кодексом чести'.

Содержание информативно недостаточного прямого дополнения (карадар) первой части раскрывается во второй.

Дейктический элемент или анафора, связующие части сложного предложения, могут совмещаться в одном знаке, располагаясь в постпозитивной части сложной конструкции:

15. *Тха лавьташ, лоам «вежараишта» дIадалар (Vf) судо (ERG), керттера мехка Iамар Iаьдало (ERG) царцадаькхар (Vf), иштта кхы ца лоархIаиш,* 'Наши земли и гору суд передал «братьям», основной закон страны власти извратили, вот так, не посчитавшись с ним'.

Первая часть сложной конструкции может содержать в своем составе **дейктик**, за которым следует пояснение:

16. *ГIулакх (NOM), бакьдар дийцача, иштта дар (ADVfсop): саго (ERG) ва тиганзар (Vf) Микеца хьунагла* 'Дело обстояло таким образом: никто не согласился пойти с Мики в лес'.

Связующим средством двух частей сложного предложения может быть и частица:

17. *Аз (ERG) кьахьеге моттиг мукьяьккхар шо-ана, тIаккха оаиш шоай болх хьабе* 'Я освободил для вас рабочее место, так вы делайте свою работу'.

Частица **тIаккха** 'так' выполняет функцию сопоставления двух частей предложения закрытой структуры.

Связь между частями БСП может выражаться посредством специфических скреп-лексем и интонацией:

18. *Бийса (NOM) дIаяргья (Vf), юха шоай лo-амашка гIалаш йотта болалургаба (Vf) гIалгIай (NOM)* 'Ночь уйдет, ингуши снова начнут строить башни в своих горах'.

19. *Сона (AFF) бухь бовзац, сонa (AFF) бухь хоалу* 'Я сути не знаю, я суть чувствую'.

Предложения типизированной структуры могут

представлять частицы, дейктики *иштта* 'так, такой', *ер* 'это', *укхо* 'он, этот' и в постпозитивной части:

20. *ЦIаваха хила везар (Vf) со (NOM) хьаннахьа, ер бала (NOM) сонa кач боаIаргабацар (Vf)* 'Надо было мне уехать домой вовремя, **эта** проблема не коснулась бы меня'.

Конструкция (пример 20) соотносится со сложно-подчиненным предложением с условными отношениями, или части бессоюзной конструкции могут быть интерпретированы как экспонирующие отношения временной корреляции.

Бессоюзные конструкции нетипизированной структуры с формальной точки зрения не обладают специальной наглядной экспонацией элементов.

Для ингушского языка свойственны двухкомпонентные предложения, не объединенные союзами, экспонирующие подчинительную связь:

21. *Сона (AFF) зу (Vf), да йистхул (Vf)* 'Я вижу, /что/ отец говорит'.

22. *Бера (AFF) хоз (Vf), хьехархочо (ERG) цхьа хIама оал (Vf)* 'Ребенок слышит, /что/ преподаватель что-то приносит'.

23. *Лакхера зув (Vf) аз (ERG): деррига дуне (NOM) зизахьалдизад (Vf)* 'Сверху я наблюдаю: весь мир наполнен цветами' (или: 'Сверху я вижу, что весь мир наполнен цветами').

При отсутствии союзов назвать такого рода предложения конструкциями недифференцированного типа нелегкая задача: их тяжело отнести к определенному типу сложного. Семантически такие предложения демонстрируют изъяснительные отношения (связь подчинение) Первая часть таких конструкций обычно аффективная, хотя может быть и номинативной и эргативной, вторая – может представлять ядерную конструкцию (номинативная, аффективная или эргативная) или одну из основных, (локативная или посессивная).

Таким образом, различаются два направления в интерпретации бессоюзных конструкций ингушского языка: квалификация бессоюзного предложения как производное явление, возникшее путем снятия союзов, и определение бессоюзия как онтогенетически автономного явления, демонстрирующего различную связь (сочинение или подчинение).

Внутренняя гомогенность / гетерогенность (независимо от односоставности / двусоставности) предикаций сложной конструкции легко определяется, если следовать классификации глаголов по их магистральному актанту, закодированному в семантической структуре глагола на правах первой валентности [8, с. 117-118].

Формально БСП могут быть многокомпонентными и / или двухкомпонентными. Двухкомпонентные сложные конструкции могут относиться к предложениям нетипизированной структуры. Функционально сложные бессоюзные предложения ингушского языка более, чем другие типы сложных конструкций подчинены закону экономии языковых средств. Поликомпонентные бессоюзные конструкции нахского языка в целом демонстрируют ситуацию как калейдоскоп смены событий, в которых участвуют различные лица парадигмы, встроенные в семантическую структуру глаголов различных корпусов.

Принятые сокращения

БСП	– бессоюзное сложное предложение
NV	– номинатив и спрягаемый глагол
AV	– аффектив и спрягаемый глагол
EV	– эргатив и спрягаемый глагол
ЛОК	– локатив
INF	– инфинитив
Vf	– спрягаемая форма глагола
NOM	– номинатив
СОР	– глагол-связка
AFF	– аффектив
ERG	– эргатив
Vf сор	– спрягаемый глагол-связка
ДЕЕVfсор	– деепричастие со спрягаемым глаголом связкой

Литература:

1. Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис. 4-ое изд., испр. – М.: «Высшая школа». 2003. – 416 с.
2. Галкина-Федорук Е.М., Горшкова К.В., Шанский Н.М. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: ГУПИМП РСФСР. 1958, – 200 с.
3. Грамматика современного русского литературного языка. М.: 1970. – С. 650-738.
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – 8-е изд., доп. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 544 с..
5. Поспелов Н. С. О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений//Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
6. Потехня А. А. Из записок по русской грамматике. М.; Л., 1941. Т. 4. С. 116.
7. Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. ун-тов / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др.; Под ред. В. А. Белошапковой. -2-е изд., испр. и доп. – М.: «Высшая школа». 1989. – 800 с.
8. Тариева Л.У. Речевые компоненты парадигмы лица в языках эргативного строя. – Назрань. ООО «Кеп», 2017. 376 с.